

1 EDITORIAL

OS PRIMEIROS PASSOS DO EURÁSIA EM FOCO, O NOVO BOLETIM TRIMESTRAL DO CIRE

Pérsio Glória de Paula

São Petersburgo, abril de 2025

Desde o fim da Guerra Fria, o mundo assiste a transformações estruturais que reconfiguram processos sociais, políticos e culturais em escalas nacionais e internacionais. A complexidade desses fenômenos expõe as contradições entre a realidade e as narrativas teóricas dominantes que, sob pretensões universalistas, revelam-se incapazes de explicar, ou mesmo reconhecer, a emergência de novas dinâmicas de poder no século XXI. A globalização, frequentemente idealizada como força homogeneizadora, intensificou a interdependência econômica, mas falhou em conter o ressurgimento de rivalidades geopolíticas e o colapso de consensos multilaterais. As estruturas institucionais e normativas desenhadas sob a égide do liberalismo, longe de consolidarem um "fim da história", tornaram-se vetores de tensão ao imporem modelos alheios a contextos locais, exacerbando as demandas por soberania, representatividade e os imperativos de reforma da governança global - atualmente marcada por inaceitáveis assimetrias.

Na atual conjuntura, frequentemente descrita como um período de transição sistêmica, evidencia-se uma contenda crítica entre a preservação de um ordenamento internacional construído no Pós-Guerra Fria, e centrado em um eixo Euroatlântico, e a emergência de pólos alternativos de poder, alicerçados em Estados e coalizões que demandam e promovem uma reorganização essencial das relações mundiais e das instituições internacionais. Essa contenda manifesta-se em fenômenos disruptivos, como a paralisia de mecanismos multilaterais, a dificuldade na coordenação para enfrentar a crise climática, a intensificação de conflitos transnacionais e até no ressurgimento de nacionalismos xenófobos como reação à percepção do declínio ocidental.

Da mesma forma, o Espaço Pós-Soviético, núcleo geopolítico da Eurásia, encarna as contradições estruturais da ordem internacional. Por um lado, o colapso da URSS foi condição indispensável para a emergência do projeto unipolar pós-1991 e permitiu a universalização das instituições, normas e regras ocidentais. Por outro, a Eurásia transformou-se em epicentro formativo das contestações desse mesmo projeto sistêmico. Nos anos 1990, a região serviu de laboratório para reformas neoliberais e integração forçada ao Ocidente. Já o século XXI assiste à reconfiguração da Eurásia como palco de iniciativas revisionistas, de formação de identidades locais, de projetos autônomos de desenvolvimento e de construção de mecanismos alternativos de integração regional e governança global. A guerra na

Ucrânia, longe de ser um episódio isolado, sintetiza essa tensão e realça não só a importância da região nas relações internacionais contemporâneas, como também a impreterível necessidade de entendê-la.

Como uma potência do Sul Global, o Brasil compartilha com os países do Espaço Pós-Soviético desafios comuns, que vão desde a luta contra assimetrias institucionais à busca por autonomia tecnológica e à crítica a um multilateralismo estratificado. Analisar a região a partir de perspectivas nacionais permite contornar as narrativas formadas por agendas alheias e desvelar fatores invisíveis aos “olhos do Norte”, como as possíveis sinergias entre os projetos de integração eurasiática e sul-americanos, os paralelos entre a crise do neoliberalismo no Leste e no Sul, e o potencial de alianças baseadas não em ideologias, mas em soberanias complementares. Assim, para o Brasil, a compreensão dessas dinâmicas não é apenas uma proeza acadêmica, mas também é um imperativo estratégico para uma potência que aspira a autonomia política e cognitiva em um cenário global de crescentes incertezas.

Diante desses desafios, é com satisfação que apresentamos a primeira edição do *Eurásia em Foco*, publicação acadêmica do Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE), dedicada à análise crítica das dinâmicas geopolíticas, econômicas e estratégicas dessa região. O Boletim *Eurásia em Foco* propõe-se como uma alternativa epistemológica, oferecendo análises informadas por uma visão autônoma, crítica e comprometida com os desafios da inserção internacional do Brasil e a partir de uma perspectiva brasileira.

A presente edição inaugural do *Eurásia em Foco* consolida um esforço analítico focado nos principais eventos ocorridos entre janeiro e março de 2025. Além deste editorial, que contextualiza a relevância estratégica da Eurásia na ordem internacional em transição, a publicação inclui uma compilação temática de notícias prioritárias, de regiões como o Cáucaso, os Bálticos e a Ásia Central, selecionadas a partir de uma curadoria rigorosa que integra projetos já consolidados do CIRE, como o nosso clipping de notícias e o acompanhamento diário de fontes midiáticas e governamentais regionais. Ademais, a edição também conta com análises aprofundadas que abordam dois eixos centrais. O primeiro examina a retomada do diálogo entre Estados Unidos e Rússia, a nova abordagem da administração Trump em relação ao conflito ucraniano e os limites para a negociação de um cessar-fogo. O segundo debruça-se sobre o papel geopolítico da Ásia Central, destacando sua capacidade de mediação entre potências globais e regionais, ao mesmo tempo que consolida um pragmatismo multivetorial e soberano. Complementando essas discussões, mapas e dados visuais ilustram a conjuntura atual e os tópicos abordados.

Reconhecemos que esta edição marca um início, não um ponto de chegada. O formato atual, trimestral e centrado em análises de conjuntura, será aprimorado gradualmente, à medida que incorporamos contribuições da comunidade acadêmica, observações dos leitores e experiências acumuladas em projetos paralelos do CIRE. Planejamos expandir o escopo temático, introduzindo seções dedicadas a opiniões de especialistas internacionais, traduções comentadas de documentos estratégicos e resenhas de produções acadêmicas e culturais

da Eurásia. A médio prazo, ambicionamos integrar recursos multimídia, como infográficos interativos, e buscar indexação em bases acadêmicas de referência, garantindo maior alcance e impacto transnacional. A Comissão Editorial, composta por pesquisadores vinculados ao CIRE, manterá padrões metodológicos alinhados às melhores práticas das Ciências Sociais e das Relações Internacionais e seguirá comprometida com a produção de conhecimento relevante e acessível.

Agradecemos aos pesquisadores, colaboradores e parceiros que tornaram possível este primeiro passo. Aos leitores, reiteramos o convite para que enxerguem o *Eurásia em Foco* não apenas como um veículo informativo, mas como uma plataforma de diálogo intelectual de perspectivas críticas do Sul Global. Contamos com o engajamento de todos para que este projeto cresça em qualidade e pluralidade.

Desejamos uma boa e proveitosa leitura.

Atenciosamente,

*Comissão Editorial do Boletim Eurásia em Foco,
publicação trimestral do CIRE*

CONHEÇA O EDITOR DESTE NÚMERO

Pêrsio G. de Paula é doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo (SPbGU). Mestre em Estudos Estratégicos pelo Programa de Pós-graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança (PPGEST-UFF/2019) e Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense (UFF/2016).